

DAVLATLARNING INSON HUQUQLARIGA OID XALQARO
HAMKORBGI

Muzaffarov Ikromjon Nodirbek o'g'li

Ijtimoiy Iqtisodiyot fakulteti MĠMAHT yo'nalishi 204 guruh talabasi,

e-mail:agsu info@edu.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson huquqlari va erkinliklarining amalga oshirishini nazorat qiluvchi universal xalqaro tashkilotlar bilan bir qatorda mintaqaviy xalqaro tashkilotlar ham mavjudligi borasida adabiyotlar tahlili o'rganilgan.

Kalit so'zlar: universal, xalqaro, butun jahon, inson huquqlari, xalqaro hujjat, xalqaro tashkilotlar.

Xalqaro tashkilotlar va davlatlar tomonidan inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish sohasida amalga oshirilayotgan ishlar, turli tadbirlar hamda ushbu tashkilot va davlatlarning inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilishdagi roli va ahamiyati kabi muhim masalalar ushbu sohani mukammal o'rganishni va har tomonlama chuqur tahlil etishni talab qiladi. Shu nuqtayi nazardan, inson huquqlari bo'yicha mintaqaviy mexanizmlarni ko'rib chiqish va ularni o'rganish muhim ahamiyatga egadir. Chunki, turli mintaqalarda inson huquqlarini himoya qilishni universal himoya qilishga nisbatan mukammal va samaraliroq amalga oshirish mumkin. Butun dunyodagi davlatlarning bir-birini o'zaro tushunishidan ko'ra, biror mintaqadagi davlatlar bir-birini tushunishi tezroq kechishi mumkin. Ma'lumki, davlatlarning inson huquqlariga oid xalqaro hamkorligi turli shakllarda ifodalanadi: ya'ni, davlatlar insonning qanday huquq va erkinliklari hurmat qilinishi va amal qilinishi lozimligi bo'yicha yagona universal standartlar ishlab chiqadilar; davlatlar xalqaro kelishuvlar bo'yicha majburiyatlar olishida, o'zining milliy tartibotini o'natishi doirasida ushbu standartlarga rioya qiladilar; davlatlar o'zlariga olgan majburiyatlariga rioya qilishlarini nazorat qilish bo'yicha maxsus nazorat mexanizmini tuzadilar. Hamkorlikning bunday shakllari, odatda, xalqaro

tashkilotlar doirasida amalga oshiriladi. Xalqaro tashkilotlar, odatda, xalqaro hukumatlararo va xalqaro nohukumat tashkilotlarga bo'linadi. Xalqaro hukumatlararo tashkilotlar esa, o'z navbatida, universal va mintaqaviy tashkilotlarga bo'linadi. Universal xalqaro tashkilotlarga BMT va uning ixtisoslashgan tashkilotlari kiradi. Bu tashkilotlarning inson huquqlari sohasidagi faoliyati xususida fikr yuritadigan boisak, ularning faoliyati katta ahamiyatga egadir. Chunki, bugungi kunda inson huquqlari va erkinliklari sohasidagi xalqaro hamkorlikning rivojlanishiga, avalam bor, umumbashariy masala sifatida qaralmoqda.

Umumbashariy darajada Birlashgan Millatlar Tashkilotining tashkil topishiva uning Nizomining ta'sis etilishi insoniyat tarixida muhim siyosiy voqea bo'ldi. Inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish sohasida ushbu xalqaro Tashkilotning asosiy maqsad va tamoyillaridan biri – insonning barcha huquq va erkinliklarini ta'minlash, samarali amalga oshirish va ularga rioya qilishdan iborat. Birlashgan Millatlar Tashkilotining asosiy maqsadlaridan biri – insonning barcha huquq va erkinliklarini samarali amalga oshirish va ularga rioya qilishdan iborat. Shu maqsadda BMT o'z faoliyatini inson huquqlarini himoya qilish va uni hurmat qilish tamoyili asosida amalga oshirmoqda. BMTning inson huquqlari sohasidagi faoliyati, tashkilot doirasidagi mexanizmlar to'g'risida “Inson huquqlarini himoya qilishda BMTning o'mi va roli” mavzusidagi bobda batafsil to'xtalib o'tgan edik. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, inson huquqlari va erkinliklarining amalga oshirishini nazorat qiluvchi universal xalqaro tashkilotlar bilan bir qatorda mintaqaviy xalqaro tashkilotlar ham mavjud bo'lib, uning a'zolari ma'lum geografik mintaqada davlatlari bo'lishlari mumkin. Bunday tashkilotlarning faoliyati xavfsizlik, iqtisod, ijtimoiy, madaniy va boshqa sohalardagi mintaqaviy xalqaro hamkorlikka qaratilgan bo'ladi. BMT Nizomida bunday tashkilotlarga ma'lum talablar qo'yiladi. Jumladan, ularning tashkil etilish maqsadlari va faoliyati BMT Nizomining maqsad va tamoyillariga to'g'ri kelishi va bu tashkilotlar BMTning iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va boshqa sohalardagi huquqiy muammolarni yechishga qaratilgan faoliyatiga ko'maklashishi lozim. Barcha a'zo-davlatlarga nisbatan qo'llaniladigan inson huquqlarini himoya qilish sohasidagi BMT Nizomi asosida tashkil etilgan hamda BMT tomonidan

qabul qilingan shartnomalar asosida ta'sis etilgan universal tizimlami e'tirof etish bilan bir qatorda, Amerika, Afrika va Yevropa qit'alaridagi ko'plab davlatlar huquqiy jihatdan mintaqaviy darajada bajarilishi majburiy bo'tgan inson huquqlariga doir shartnomalar qabul qilgan bo'lib, bu shartnomalarning bajarilishi yuzasidan xalqaro monitoring olib boruvchi idoralar vakolatlarini tan olganlar. Inson huquqlari sohasidagi mintaqaviy shartnomalar va ularning amalga tatbiq etilishi bo'yicha monitoring olib boruvchi yagona mintaqaviy mexanizm Osiyo va Tinch okeani mintaqasida hanuzgacha ishlab chiqilgani yo'q.

ADABIYOTLAR

1. Saidov A.X. Inson huquqlari bo'yich axalqaro huquq. Darslik. - T.: Konsauditinform -Nashr, 2006. - B. 66.
2. Rustamboyev M., Nikiforova Ye. Huquqni muhofaza qilish organlari. - T.: Adolat, 2006. - B.52.
3. Okhunov I.A, Rakhmonov O.M, Aliyeva G.A//Improving pedagogical conditions for developing a responsible attitude to virtual learning in future teachers// Psychology and education (2021) 58(1): 4035-4041.
4. NT Muydinov, OI Radjabov, GA Halilova. The study of rheological properties and structure of films obtained on the basis of collagen. Problems and Perspectives in Pharmaceutics and Drug Discovery. 2018.3.1.69-72.
5. Инсон камолотининг маънавий асослари. –Т.: Университет